

MAMLAKATDA MOLIYA BOZORI IFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI

O`rolov Sanjar Mamaturoyimovich
tadqiqotchi, Namangan sh., O`zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda moliya bozori infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy asoslari, shuningdek, mavjud holat, tahlillar va istiqbolli rejalar haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: moliya bozori infratuzilmasi, qimmatli qog`ozlar, kapital, obligatsiyalar, harakatlar strategiyasi, moliyaviy instrumentlar.

WAYS TO DEVELOP FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE IN THE COUNTRY

Urolov Sanjar Mamaturoyimovich
researcher, Namangan Sh., Republic of Uzbekistan

Abstract. In this article discusses the theoretical foundations of the development of the financial market infrastructure in our country, as well as the current situation, analyzes and future plans.

Key words: financial market infrastructure, securities, capital, bonds, action strategy, financial instruments.

Fond bozori, qimmatli qog`ozlar bozori — moliya bozorining kimmatli qog`ozlar emissiyasi va ularning oldisotdisi bilan shug`ullanadigan sohasi. Fond bozorining asosiy vazifasi: investitsiyalarni, ya`ni kengaytirilgan takror ishlab chiqarishga va texnika ravnaqiga zarur investitsiya mablag`larini to`plash hamda taqsimlash; qimmatli qog`ozlar paketlaridan foydalangan hodda mulk egaligini o`zgartirish; qimmatli qog`ozlar oldisotdisi yo`li bilan bozorni qayta taqsimlash; qimmatli qog`ozlar chiqarish yordamida davlat qarzini moliyalashtirish va boshqa

Fond bozori qatnashchilari kapital "iste`molchilari" (emitentlar) va uni "takdim etuvchilar" (investorlar)dir. "Iste`molchilar" davlat, mahalliy hokimiyat organlari, yirik milliy va xalqaro kompaniyalar hisoblanadi. Investorlar esa institutsional (qimmatli qog`ozlar bilan ish yurituvchi har xil moliyaviy kredit institutlari: tijorat va investitsiya banklari, sug`urta jamiyatlari, pensiya fondlari va boshqalar) va yakka (xususiy shaxslar, shu jumladan, venchur biznesining uncha katta bo`lmagan korxonalar egalari) guruxlarga bo`linadi.

Fond bozori ishlari uning professional xodimlari: brokerlar (bitimda o`z kapitali bilan qatnashuvchi vositachilar), boshqaruvchilar (ishonib topshirilgan qimmatli qog`ozlarni idora qiladigan shaxslar), kliringlar (o`zaro majburiyatlarni aniqlash bilan shugullanuvchi

tashkilotlar), depozitariylar (qimmatli qog'ozlarni saqlash bo'yicha xizmat ko'rsatadi); reyestr yurituvchilar (qimmat qog'ozlarni ro'yxatdan o'tkazish ishini bajaradi); savdosotiqni tashkil etuvchilar (qimmatli qogozlar bilan bitam tuzishga yordam berish xizmagini bajaradi); jobberlar (qimmatli qog'ozlar bozori kon'yunkturasi bo'yicha mutaxassislar) orqali amalga oshiriladi. Ular bilan birga qimmatli qog'ozlar bozoriga bank xizmatchilari, investitsiya fondlari xodimlari, shuningdek, moliyaviy bozor uchun zarur bo'lgan qonunchilik va nazoratni ta'minlovchi davlat xizmatchilari va yuristlar xizmat ko'rsatadi. Fond bozori infratuzilmasini fond birjasi, ro'yxat (reyestr)ga oluvchi muassasalar, depozitariylar tizimi tashkil etadi.

Fond bozori qimmatli qog'ozlarning kelib tushish vaqti va usuliga qarab birlamchi va ikkilamchi bozorlarga ajratiladi. Birlamchi bozor — Fond bozorining asosi hisoblanadi. Unda birinchi marta chiqarilayotgan qimmatli qog'ozlar joylashtiriladi. Birlamchi bozorning asosiy qatnashchilari qimmatli qog'oz emitentlari va investorlardir. Investitsiya qilish uchun asosiy va aylanma moliyaviy kapital zaxiralariga muhtoj bo'lgan emitentlar Fond bozorida qimmatli qog'ozlar taklifini belgilaydi. O'z kapitalini qo'llash uchun foydali soha izlovchi investorlar qimmatli qog'ozlarga talabni shakllantiradi. Birlamchi bozorda vaqtincha erkin pul mablag'larini jalb etish amalga oshiriladi. Lekin birlamchi bozor jamg'armani faqat milliy iqtisodiyot ko'lamidagina kengaytirish bilan chegaralanmaydi. Unda erkin pul mablag'larining iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari bo'yicha taqsimlanishi ham sodir bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qimmatli qog'ozlar keltiradigan daromad taqsimlanish mezonini bo'lib xizmat qiladi. Bu holat esa erkin pul mablag'lari eng ko'p daromadni ta'minlovchi korxonalariga, xo'jaliklar, tarmoklar va sohalarga yo'naltiradi, degan ma'noni bildiradi. Birlamchi bozor yangi chiqarilgan qimmatli qog'ozlarning emitentlar tomonidan joylashtirilishini nazarda tutadi. Shu bilan birga korporatsiyalar, hokimiyatlar, o'zo'zini idora qiluvchi mahalliy organlar emitentlar bo'lishlari mumkin. Bunday emitentlar guruxlarining bozordagi ahamiyati mamlakatdagi iqtisodiyot holati va uning umumiy taraqqiyot darajasi bilan aniqlanadi. Ko'pchilik mamlakatlarning davlat byudjetidagi doimiy taqchilik qimmatli qog'ozlar bozorida davlatning muhim rol o'ynashini ta'minlaydi. Yakka va institutsional investorlar ham qimmatli qog'ozlar xaridorlari bo'lishi mumkin. Bular tijorat banklari, pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari, investitsiya fondlari, o'zaro yordam fondlari va h.k.

Qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi bozori — birlamchi bozorning zaruriy qo'shimchasi. Unda qimmatli qog'ozlarning olibsotarlik shaklidagi aylanmasi sodir bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar bo'yicha bitimlarning shakliga qarab ularni uyushtirilgan (birjali) va uyushtirilmagan (birjadan tashqaridagi yoki "ko'cha") bozorlariga ajratish mumkin. Uyushtirilgan bozorni fond birjalari tashkil qiladi. Qimmatli qog'ozlar bilan qilinadigan boshqa barcha bitimlar uyushtirilmagan bozorda amalga oshadi. Birjadan tashqari aylanmadagi savdoni mutaxassislar — brokerlar va dilerlik kompaniyalari olib boradi. Birjadan tashqari aylanmada savdo jarayonlarini bajaradigan yagona markaz yo'kligi tufayli oldisotdi bitimlari telefon va kompyuter tarmoklari orqali bajariladi. Narxnavolar birjadan tashqari aylanmani tartibga soluvchi qoida asosida kelishib belgilanadi.

Fond bozori moliyakredit tizimining tarkibiy qismi sifatida davlat boshqaruvi ob'yekti hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi investorlar manfaatini emitentlar va vositachilar tomonidan qilinadigan noqonuniy hattiharakatlardan himoya qilishdir. Shu maqsadlarda qimmatli qog'ozlar emissiyasi, ularning muomalada bo'lishi hamda qimmatli qog'ozlar bozorining professional qatnashchilari faoliyatini tartibga soluvchi, shuningdek, mamlakatda amalda bo'lgan tegishli normativ hujjatlar ishlab chiqiladi, maxsus ma'muriy idoralar tuziladi.

O'zbekistonda investitsiya jarayonlarini boshqarish va bo'sh turgan pul mablag'larni iqtisodiyotga jalb qilishning samarali vositasi bo'lgan Fond bozorining shakllanishi 90-yillar boshlariga to'g'ri keladi. 1993-yil 2-sentabrda bu bozor faoliyatining huquqiy bazasi bo'lgan O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar va fond birjasi to'g'risida" qonuni qabul qilindi.

Qisqa muddatlarda Fond bozori infratuzilmasining asosiy muassasalari — 1994-yilda "Toshkent" respublika fond birjasi o'z faoliyatini boshladi. Respublika Prezidentining 1996-yil 26-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi huzurida qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish Markazini tashkil etish to'g'risida" Farmoniga ko'ra, respublikada qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi vakolatli davlat organi hisoblanadigan Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiklashtirish va nazorat qilish markazi tuzildi. 1999-yilda naqdsiz chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni saqlash, shuningdek, xususiylashtirilgan korxonalar aksiyalaridagi davlat hissasi (huquqi) hisobini yuritadigan Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi va 30 dan ortiq ikkinchi bosqich depozitariylarini o'z ichiga olgan ikki pog'onali depozitariylar tizimi tashkil topdi. Respublika Fond bozorida brokerlar, dilerlar, boshqaruvchi kompaniyalar, investitsiya fondlari, investitsiya maslahatchilari, reyestr yurituvchilar va investitsiya kompaniyalaridan iborat 300 dan ortiq professional qatnashchilar faoliyat yuritadi (2004). Ulardan "Elsis kliring" hisobkitob palatasi (1998) respublikada birlamchi (uyushgan) Fond bozori ishtirokchilari o'rtasida o'zaro hisobkitoblarni samarali amalga oshirishga ko'maklashadi. "Vaqt" milliy depozitariysi (1994) Fond bozorining yirik instituti bo'lib, qimmatli qog'ozlarni saklash va ularga bo'lgan huquklar hisobini olib boradi. "Davinkom" ("Davlat investitsiya kompaniyasi", 1999) xususiylashtirilgan korxonalar aksiyalarini investorlarga sotish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasining vakolatli vakili hisoblanadi. 2000-yilda respublikada investitsiya muassasalarining milliy uyushmasi tashkil etilgan. Uning tarkibida 45 dan ortiq investitsiya muassasasi bor (2004).

So'nggi yillarda milliy qimmatli qog'ozlar bozorini institutsional modernizatsiya qilish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi, "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlarining yangi tahrirlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya va pay fondlari to'g'risida"gi Qonuni qabul qilinishi sohaning tashkiliy-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish uchun mustahkam zamin yaratdi.

Ayni tahlikali davrda moliya tizimining xavfsiz darajada saqlab turilishi kelgusida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekanligini inobatga olib,

bugungi kunda moliya munosabatlar tizimi samaradorligini xalqaro andozalar asosida oshirish choralariga alohida ahamiyat berilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida mamlakatimizda moliya bozori, shu jumladan, fond bozorini rivojlantirish yo‘lida tarixiy qadam tashlandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturiga asosan moliya bozorini rivojlantirish, sohada davlat boshqaruvini tubdan isloh qilish va davlat organlarining bir-birini takrorlovchi, ortiqcha nazorat funktsiyalarini bekor qilish hamda moliya bozori uchun yagona davlat organini tashkil etish masalasi qo‘yildi.[2]

Albatta, ushbu masalaning islohotlar dasturining ustuvor yo‘nalishlarining biriga aylanishi bejisa emas edi. Shu kungacha O‘zbekiston Respublikasida moliya bozorini tartibga solish, uning asosiy tarkibiy bo‘g‘ini hisoblangan qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish

va rivojlantirish bo‘yicha samarasiz, aytish mumkinki, mantiqiy nuqtai nazardan nomuvofiq tizim yo‘lga qo‘yilgan edi. Ya‘ni qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish va rivojlantirish uchun mas‘ul vakolatli davlat organi hisoblangan Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish

va rivojlantirish markazi davlat mulkini boshqarish sohasida vakolatli organ – Davlat raqobat qo‘mitasi huzurida tashkil etilgan edi.

Fond bozorida, xususan, ikkilamchi bozordagi hozirgi holat shuni ko‘rsatdiki, aholi va investorlarning, shu jumladan, xorijiy investorlarning erkin mablag‘larini jalb qilish hisobiga kapitalning milliy bozori tomonidan iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish bo‘yicha asosiy vazifalari bajarilmasdan qoldi. Fond bozorining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy sabablar, bu bozorni boshqarishdagi tashkiliy tuzilmalarning zamonaviy talablarga javob bermasligi, aktsiyadorlik jamiyatlariga ortiqcha talablarning qo‘yilishi, shuningdek, fond bozori sektorlarini isloh qilishda balanslashgan yondashuvlarga javob bermaydigan bozorning respublikadagi xususiylashtirish jarayonlari bilan bog‘liqligi bo‘ldi.

O‘zbekistonda fond bozorining 25 yildan beri faoliyat yuritib kelayotganiga qaramay, bugungi kunda respublikada fond bozorining rivojlanishi dastlabki bosqichda desa ham bo‘ladi. Fond birjasi ushbu davr mobaynida Davlat raqobat qo‘mitasining auktsion maydonchasi, ya‘ni aksariyat hollarda davlat mulkiga qarashli korxonalar va tashkilotlarning xususiylashtirish mexanizmi rolini bajarib kelgan. Shuningdek, mazkur birja faoliyatini tartibga solish bevosita Davlat raqobat qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan. Fond birjasida investor va aktsiyalar sotuvchi o‘rtasidagi bitim davomida yuzaga keladigan nizolar Davlat raqobat qo‘mitasida qoshida tashkil etilgan maxsus markaz yoki komissiya tomonidan ko‘rib chiqilgan.[3]

Bu esa yillar davomida mamlakatimizda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda ochiq bozor munosabatlariga asoslangan raqobat muhiti shakllanishi uchun, shuningdek, fond bozorining rivojlanish holati iqtisodiyotning real sektoriga uzoq muddatli va to‘g‘ridan-to‘g‘ri,

shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha mavjud imkoniyat va salohiyatdan foydalanishga imkon bermay, ko'zlangan islohotlarni samarali amalga oshirish va respublikani jadallik bilan innovatsion rivojlantirishga to'siq bo'lib keldi.

Institutsional va tarkibiy islohotlarni jadallik bilan amalga oshirish va moliya bozorining ishonchli ishlash tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019 yil 14 yanvardagi PF-5630-son Farmoni bilan Davlat raqobat qo'mitasi huzuridagi Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi negizida O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi mustaqil organ sifatida qayta tashkil etilishi sohada izchil instutsional o'zgarishlarni boshlab berdi.

Ayni shu instutsional islohotlar samarasi o'laroq, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan milliy moliya bozorini rivojlantirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar natijasida mamlakatimizda erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlar hajmi 2025 yilga borib, YaIMning 10 – 15 foiziga yetishi kutilmoqda (hozirda 0,2 foizni tashkil etadi).[4]

«Toshkent» Respublika fond birjasi - O'zbekiston Respublikasi hududidagi yagona fond birja. U 1994 yil 8 aprelda tashkil etilgan. Hozirda u yerda 99 ta kompaniya o'z aksiyalari va 4 ta emitent (aksiya chiqaradigan kompaniya) o'z obligatsiyalari bilan savdo qiladi.

Ro'yxatga olingan qimmatli qog'ozlar birjalarga joylashtiriladi, u yerdan ularni jismoniy va yuridik shaxslar - investorlar xarid qilishi mumkin.

Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi – qimmatli qog'ozlarni saqlash, yuritish, harakatini hisobga olish yagona tizimini ta'minlaydigan hamda boshqa turdosh xizmatlarni ko'rsatadigan tashkilot. (Markaziy depozitariy o'z faoliyatini Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 21 maydagi 263-sonli "Qimmatli qog'ozlarning markaziy depozitariysini tashkil etish va uning faoliyati masalalari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, majburiy litsenziyalashsiz amalga oshiradi).

Adabiyotlar ro'yxati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Fond_bozori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat Dasturi to'g'risida" 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-son Farmoni - <https://lex.uz/search/nat?actnum=5308>.
3. <https://uzanalytics.com/iqtisodi%20b5t/6772>.
4. <https://cmda.gov.uz/news/> - O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy veb-sayti.
5. <https://finlit.uz/uz/articles/financial-market/how-the-stock-exchange-works>.